

Forschungsdatenmanagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs

Informationen zur guten wissenschaftlichen Praxis und zum Forschungsdatenmanagement (FDM) befinden sich auf den Seiten der Graduate Academy der OVGU.

[Graduate Academy - Herzlich willkommen bei der Otto-von-Guericke Graduate Academy! \(ovgu.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Wir informieren Sie in gebündelter Form über

- *Aktuelle Themen rund um die Forschung als Promovend*in, Postdoc und Nachwuchswissenschaftler*in in Magdeburg*
- *Kursangebote der Graduate Academy*
- *Ausschreibungen für Stipendien und Preise*
- *Veranstaltungen in Magdeburg und im Umfeld*
- *Veranstaltungen im Rahmen des [MIPS-Netzwerkes](#)*
- *... und weitere interessante Nachrichten für Postdocs, Promovierende und die, die es werden wollen.*

[Graduate Academy - Newsportal \(ovgu.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Förderorganisationen, wie z. B. die DFG, erwarten bei der Antragstellung eine Stellungnahme zum Umgang mit den Forschungsdaten, und auch Verlage fordern verstärkt die offene Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Daten im Zuge einer Publikation.

Ab 2023 werden verstärkt Einführungen in das Forschungsdatenmanagement

- in Koordination mit der Graduate Academy - angeboten werden können, beispielsweise auch was in einen Datenmanagementplan gehört und ein Tool – RDMO – zur Planung und Umsetzung des Forschungsdatenmanagements, kann vorgestellt werden (Workshops).

Je nach Bedarf!

Weitere Veranstaltungen: [Graduate Academy - Veranstaltungen in Magdeburg \(ovgu.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Open Science Updates auch hier: [Graduate Academy - Open Science Updates \(ovgu.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Open Science als Wissenschaftskultur: [Graduate Academy - Open Science als Teil der Wissenschaftskultur \(ovgu.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Mögliche Workshopinhalte:

- **Grundlagen des Forschungsdatenmanagement**
- DFG Kodex und Forschungsdaten
- Forschungsdaten-Policy der OVGU
- Erstellung und Inhalte von Datenmanagementplänen
- Archivieren und Publizieren von Forschungsdaten
- FAIR-Data-Prinzipien
- Open Science

Gute wissenschaftliche Praxis

- es kommt manchmal zum Streit zwischen Forscherinnen und Forschern
- wer darf welche Daten auswerten?
- wer darf Forschungsdaten publizieren beziehungsweise sollte auf der (Erst -)Veröffentlichung als Autorin oder Autor genannt werden?

Beratungsbedarf dazu wie die Leitlinie 14 ("Autorschaft") des DFG Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" (2019) konkret zu deuten ist:

"Autorin oder Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer wissenschaftlichen Text --, Daten oder Softwarepublikation geleistet hat"

"Empfehlung 1: „... allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit, zum Beispiel

- *lege artis zu arbeiten*
- *Resultate zu dokumentieren*
- *alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln*
- *strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren*
- *Korrekte Durchführung von Forschung (Qualität)*
- *Ehrlichkeit im Umgang mit Daten (Redlichkeit)"*

[kodex_gwp.pdf \(dfg.de\)](#) (Zugriff am 27.11.2022)

Recht früh getroffene schriftliche Vereinbarungen über den Zugang zu Forschungsdaten helfen Ihnen, während eines Forschungsprojekts eintretende Konflikte konstruktiv lösen zu können. Empfehlung: Datenmanagementplan!